

РАЙҲОННИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Мамарасулова Яйра Алишеровна

Термиз агротехнологиялар ва инновацион ривожланиш институти

Агробиология факултети Агрокимёва агротупроқшунослик

Таълим йўналиши 2-босқич талабаси

+99-894-002-59-04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7115010>

Аннотация.

Райҳон (Ocimum) –лабгулдошлар оиласига мансуб бир йиллик ўсимлик. Манзарали ва доривор. Райҳоннинг 150 дан ортиқ тури маълум. Райҳон иссиқсевар, нам севар ва қурғоқчиликка чидамли.

Annotation. Basil (Ocimum) is an annual plant belonging to the marigold family. Scenic and medicinal. More than 150 types of basil are known. Basil is heat-loving, moisture-loving and drought-resistant

Калит сўзлар: райҳон, бинафша ранг, ўсимлик баландлиги, новдалар сони, сони, тўпгул узунлиги, барглари сони.

Key words: basil, purple color, plant height, number of branches, number, length of inflorescence, number of leaves.

Кўпгина янги ва кам тарқалган ўсимликлар ўзининг серҳосиллиги, эртапишарлиги, кўп миқдорда витамин, аминокислоталар, минерал тузларга бойлиги ва мавсум танламаслиги билан ҳам алоҳида этиборга моликдир. Шу боисдан ҳам мамлакатимизда аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини тўлиқ қондириш ва ўсимликларни кўпайтиришга катта аҳамият берилмоқда.

Қимматли сабзаёт экинларидан бири Райҳон республикамизда ҳам кам тарқалган ва янги ўрганилаётган ўсимликлар туркумига киради.

Райҳон озиқ – овқат саноатида (гўштни қайта ишлаш, консерва ишлаб чиқариш ва салқин ичимликлар тайёрлашда) зиравор, халқ табобати, медицина, фармацевтика, парфюмерияда ҳам – ашё сифатида фойдаланилади.

Райҳон манзарали, доривор ва таркибининг инсон учун керакли витаминлар, минерал моддаларга бойлиги билан диққатга сазовордир. Райҳоннинг жуда кўплаб маҳаллий навлари экилади ва истеъмол қилинади.

Ўзбекистон ҳудудида экиш учун тавсия этилган навлари Долли, Роза, Эмелли (Голландия), Фиолетовый (Россия Федерацияси) кабилардир.

1-жадвал

№	Нав номи намуналар	Келиб чиқиши
1	2	3
1	Рози (назорат)	Агрофирма 2019 йил
2	Қора райхон	Термиз 2017 йил
3	Фиолетовый блеск	ООО Агрофирма 2019 йил
4	Фиолетовый крупколисеный	Агрофирма (эли)2018 йил
5	Азиза	Андижон (Ўзбекистон)
6	Овощной фиолетовый	ООО Агрофирма 2019 йил
7	Фиолетовый	ООО Премиум сидя Россия 2018 йил
8	Философ	ССФ.Гавриш 2017 йил
9	Пурпурный корол №1	ООО Премиум сидя Россия 2018 йил
10	Пурпурный корол №2	ООО Премиум сидя Россия 2018 йил
11	Пурпурный корол №3	ООО Премиум сидя Россия 2018 йил
12	Пурпурный корол №4	ООО Премиум сидя Россия 2018 йил
13	Л-13/ 2021	ООО Премиум сидя (эли)2020 йил
14	Восторг	ВНИИССОК 2017 йил
15	Фиолетовый гигант	ООО Премиум сидя Россия 2018 йил
16	Ялпиз райхон	Тошкент, 2018 йил
17	Садарайхон №1	Андижон, 2017 йил
18	Вз 001	Агрофирма (эли)2018 йил
19	Гулчаман	Агрофирма (эли)2018 йил
20	Базилик фиолетовый	Андижон, 2019 йил
21	Пять ароматов (смесь)	ООО Агрофирма 2019 йил
22	Бакинискай дворик	ООО Премиум сидя Россия 2018 йил
23	Ароматный гуляш	Общество с ограниченной

		ответственностью “Агрофирма АЭЛИТА” (Россия)
--	--	---

Райҳон баргларида ва тўпгулида эфир мойлари энг кўп тўпланган бўлади ўсимликларни морфобиологик тавсифлаш эса ўсимликларда дастлабки уруғлар пишиб етилган даврда амалга оширилади. Бунда навлар ўсимлик баландлиги, битта ўсимликдаги новдалар сони, баргининг эни ва узунлиги, баргининг ранги, ҳиди, ўсимлик шакли каби белгилар бўйича тавсифланади.

Натижада райҳоннинг минимал ва максимал морфологик белгиларининг аҳамияти аниқланиб, ўрганилган нав намуналари қуйидаги гуруҳларга ажратилади:

- ўсимлик баландлиги бўйича: паст бўйли, ўрта бўйли ва баланд бўйли;
- баргининг ўлчамига кўра: майда баргли, ўрта баргли ва йирик баргли;
- баргининг ранги бўйича: яшил ва бинафша;
- ҳиди бўйича.

Уй шароитида тувакчаларда ўстириш учун, дала ҳовлиларда манзарали экин сифатида етиштириш учун тавсия этилади. Ўрта ва баланд бўйли навлар эса янгилигида истеъмол қилиш ва қуритишда фойдаланиш мумкин.

1-расм.

Ўсимликдаги тўпгуллар узунлиги ва уларнинг сони уруғ маҳсулдорлигини белгилайдиган белгилардир. Битта ўсимликда 40 тадан кам тўпгул ҳосил қилган навларга Гулчаман, Сада райҳон 2, Тоғ райҳон кабилар киритилди. Бу навларни райҳоннинг уруғ маҳсулдорлигини оширишга қаратилган селекция ишлари учун бошланғич манба сифатида тавсия этиб бўлмайди. Уруғ маҳсулдорлигини оширишга қаратилган селекция ишларида тўпгул сони 80 тадан кўп бўлган навлар қимматли манба бўлиши мумкин.

Райҳон ўсимлиги баргларининг катта-кичиклиги ҳам муҳим хўжалик белгиларидан бири ҳисобланади. Барги кичик (узунлиги 3,6-4,1 см ва эни 2,0-2,2 см) бўлган Гулчаман, Сада райҳон 1, Кўк райҳон, Сада райҳон 2, Ош райҳон 2, Овощной фиолетовый 2, Восторг, Бакинский дворик навларини нафақат зиравор сифатида, балки манзарали экин сифатида томорқаларда ва тувакларда уй шароитида етиштириш тавсия этилади. Ўрта ва катта баргли нав намуналари юқори маҳсулдорликка йўналтирилган селекция ишлари учун қимматли материал бўлиб хизмат қилади. Улардан энг истиқболлилари Фиолетовый гигант, Пурпурный король 1, Пять ароматов смесь навлари эса селекция ишлари учун ҳам, томорқа хўжаликларидан, сабзавотчилик хўжаликларидан юқори кўк масса ҳосили олиш учун ҳам тавсия этилади.

Шундай қилиб илк маротаба Ўзбекистон шароитида 23 та бинафша рангли райҳон нав намуналари ўрганилган, қимматли хўжалик белгиларни ўзида мужассамлаштирган истиқболли нав намуналари ажратилган, селекция ишлари учун ва ишлаб чиқаришга тавсия этилган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Луциц Т.Е. Пряно-ароматические растения. Минск: Интерпрессервис, 2002. – 80 с.
2. Мустяцэ Г.И. Возделывание ароматических растений/ Г.И.Мустяцэ. – Кишинев:Штиинца, 1988. – 200 с.
3. Пастушенков Л.В., Пастушенков А.Л., Пастушенков В.Л. Лекарственные растения: использование в народной медицине и быту. Л.: Лениздат,1990. – 384 с.
4. Сачивко Т.В, Босак В.Н, Коваленко Н.А, Супиченко Г.Н. Особенности агротехники и селекции базилики *Ocimum basilicum* L: рекомендации. Горьки: БГСХА-2015 28 с;
5. Фогель И.В. Некоторые особенности накопления эфирного масла у базилика огородного (*Ocimum basilicum* L.)//Науч.-тех. бюл. ВИР,1995. – Вып. 234. – С. 78-80.

6. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестри. Ташкент, 2021.-38 б.

